

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Curso de Graduação em Direito

Jéssica Costa Reis

**RACISMO ESTRUTURAL NA INOBSERVÂNCIA DO
RECONHECIMENTO PESSOAL NA ÓTICA PROBATÓRIA**

Belo Horizonte
2023

Jéssica Costa Reis

**RACISMO ESTRUTURAL NA INOBSERVÂNCIA DO
RECONHECIMENTO PESSOAL NA ÓTICA PROBATÓRIA**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Direito.

Orientador: Prof. Dr. Jose Boanerges Meira

Belo Horizonte

2023

Jéssica Costa Reis

**RACISMO ESTRUTURAL NA INOBSERVÂNCIA DO
RECONHECIMENTO PESSOAL NA ÓTICA PROBATÓRIA**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
ao Curso de Direito da Pontifícia Universidade
Católica de Minas Gerais como requisito parcial
para a obtenção do título de Bacharel em
Direito.

Prof. Dr. Jose Boanerges Meira – PUC Minas (Orientador)

Prof. XXX – PUC Minas (Banca Examinadora)

Prof. XXX – PUC Minas (Banca Examinadora)

Belo Horizonte

2023

AGRADECIMENTOS

Agradeço a Deus por todas as coisas e pela oportunidade de concluir este projeto. Aos meus familiares, expresso meu profundo agradecimento pelo carinho e apoio incondicional ao longo de nossa jornada acadêmica e durante a realização deste projeto. Gostaria de estender meu agradecimento ao meu orientador Prof. Dr. Jose Boanerges Meira.

Aos amigos que fiz ao longo do curso, agradeço por compartilharem suas experiências, carinho e apoio em diversos momentos. Por fim, agradeço a todos que, de alguma forma, contribuíram para a realização deste trabalho.

Muito obrigada!

RESUMO

O presente trabalho tem como escopo analisar o reconhecimento de pessoas como único elemento probatório na ótica processual. A partir de discussões e análise de jurisprudências, levando em consideração as informalidades ocorridas no procedimento do artigo 226 do Código de Processo Penal, o trabalho tem como objetivo geral analisar em que medida o reconhecimento de pessoas influenciado pelo racismo estrutural pode induzir ao erro no processo penal a partir do histórico-social, trazendo objetivos específicos, a descrição sobre a utilização do reconhecimento de pessoas, a influência do racismo estrutural nessa temática e, por fim, a explanação da memória falha que interfere no reconhecimento de pessoas.

Por fim, conclui-se que a inobservância às formalidades do artigo 226 do CPP e a utilização do reconhecimento de pessoas como único meio de prova, seja pelo racismo estrutural, contribuem para a ocorrência das prisões ilegais no Brasil.

Palavras-chave: reconhecimento de pessoas, racismo estrutural, inobservância, penal.

ABSTRACT

The scope of this work is to analyze the recognition of people as the only evidentiary element from a procedural perspective. Based on discussions and analysis of jurisprudence, taking into account the informalities that occurred in the procedure of article 226 of the Code of Criminal Procedure, the general objective of the work is to analyze to what extent the recognition of people influenced by structural racism can lead to errors in the process criminal law from the social history, bringing specific objectives, the description of the use of person recognition, the influence of structural racism on this topic and, finally, the explanation of the faulty memory that interferes with the recognition of people. Finally, it is concluded that failure to comply with the formalities of article 226 of the CPP and the use of recognition of people as the only means of proof, whether due to structural racism, contribute to the occurrence of illegal arrests in Brazil.

Keywords: recognition of people, structural racism, non-compliance, criminal.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	7
CAPÍTULO 1	9
CAPÍTULO 2	10
2.1 Das provas no sistema penal e seu objeto	10
CAPITULO 3	11
3.1 Reconhecimento de pessoal por fotografia e a falsa memória	11
CAPITULO 4	15
4.1 Racismo estrutural no reconhecimento de pessoas	15
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS:	22
REFERÊNCIAS	24

1. INTRODUÇÃO

O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve se atentar ao procedimento evidenciado no artigo 226 do Código de Processo Penal para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e poderá ser realizada na fase preliminar da investigação ou na persecução criminal, sendo de suma importância a análise da maneira na qual o depoimento foi colhido durante a fase inquisitorial.

O STJ deixou claro que o procedimento no artigo 226 é obrigatório, onde deve ser obedecido sob pena de nulidade. Mas o que talvez não saibamos, é que a obrigatoriedade não se aplica quando não há dúvidas sobre a autoria do delito.

Vejamos um exemplo de um crime de violência doméstica familiar contra a esposa e filha em que não há dúvidas sobre a autoria, sequer é necessário o procedimento de reconhecimento, mesmo que seja questionado eventualmente durante a audiência.

Insisto em dizer que se aplica quando certamente não há dúvidas sobre o autor, diferentes quando o crime é praticado por um desconhecido, o que neste caso se aplica a necessidade de observância do artigo 226.

Infelizmente, no Brasil há um número significativo de falhas no reconhecimento pessoal, principalmente por uma influência discriminatória. Sendo assim, por que a maioria das prisões injustas no Brasil são decorrentes do erro na identificação criminal, por meio do reconhecimento pessoal? E por que mesmo diante desses erros, ainda é utilizado?

Neste contexto, o objetivo principal desse projeto é mostrar através de pesquisa e exemplos reais onde se encontram os erros no processo de reconhecimento de pessoas no nosso país e entender porque a maioria das prisões injustas no Brasil é decorrente do erro na identificação principalmente por meio do reconhecimento pessoal.

Já estamos vendo um progresso com as atualizações do Código de Processo Penal, exigindo procedimentos para a realização do reconhecimento legal, mas é necessário que as autoridades policiais se atualizem e se especializem para

melhorar os casos em que o reconhecimento é necessário, para que diminua as injustiças por causa da falta de preparo já que não se pode exigir das vítimas e testemunhas. As autoridades com poderes devem alterar a lei sempre que necessário e principalmente aplicar sanções mais severas em caso de descumprimento de propósito para dar mais celeridade no processo.

A investigação e a análise da possibilidade da presença de falsas memórias nos depoimentos de testemunhas evita que pessoas sejam investigadas, presas, acusadas e condenadas com base em uma prova frágil, tal como é a prova testemunhal, a qual, muitas vezes se vale de uma memória distorcida, dissociada da realidade do fato delituoso. (GIACOMOLLI 2008, p. 18)

Infelizmente o preconceito já enraizado na população em momentos em que a euforia leva a procurar um culpado pelo delito, em razões de antecedentes ou aparência, utiliza de características de julgamentos universais, até mesmo pelo estigma social, atribuindo a culpa em pessoas que se encaixam nessas características na categoria selecionada.

O sistema não consegue acompanhar a grande quantidade de crimes que acontecem diariamente nas ruas, e muitas vezes para desafogá-lo, busca-se meios mais rápidos para achar um culpado do crime, limitando-se a oitivas de testemunhas que muitas vezes não presenciaram os fatos ou ate mesmo da vítima que tomada por grande emoção limita-se a reconhecer o autor por aparência, seja ela principalmente da grande massa de criminosos que apresentam características semelhantes, o que é considerado um absurdo, ferindo a legalidade e a liberdade de pessoas que podem ser facilmente confundidas.

Neste contexto, tendo em vista que o Código Penal e o Código de Processo Penal têm sua plena eficácia em vários outros assuntos, principalmente nas sanções aqueles que realmente cometeram algum crime, ainda se busca sua eficácia plena em autoridades que deixam um reconhecimento ilegal se tornar a pena definitiva para aqueles que não cometeram crime algum, trazendo descaso e uma infinidade de injustiças com pessoas inocentes, deixando uma mancha cruel e mentirosa na vida de alguém.

A partir destas premissas, a presente pesquisa justifica-se pela sua relevância jurídica, em razão da busca de novas soluções que tenham como objetivo a eficácia

do reconhecimento pessoal a fim de se evitar injustiças, trazendo ao suposto autor a sua dignidade, propiciando progresso dentro da polícia e na justiça brasileira.

CAPÍTULO 1

Por ser um tema polêmico e contraditório, o reconhecimento de pessoas visa aspectos diversos que podem influenciar no seu resultado e pode ser considerado o meio de prova que resulte no maior número de erros, principalmente por depender da memória humana para transcrição do fato e apontamento do autor. Gustavo Badaró nos mostra que **“o reconhecimento pessoal já foi apontado como a mais falha e precária das provas. A principal causa de erro no reconhecimento é a semelhança entre as pessoas”**. (BADARÓ, 2008, p. 97)

Anna Maria Capitta mostra que:

“o reconhecimento possui quase sempre um alto grau de falibilidade e, portanto, um valor probatório de escassa consistência”. Já Bernasconi nos mostra que a confiabilidade de um reconhecimento deve ser mínima, visto que a **“moderna psicologia confirma portanto os resultados das pesquisas: os percentuais de reconhecimentos corretos continuam a se revelar extremamente baixos”**. (CAPITTA, 2001, p. 108).

O direito penal, por ser uma parte da justiça que mais penaliza em grande massa jovens, ao criar o dispositivo 226 do Código de Processo Penal, teve como intenção diminuir essa problemática de quantidades exorbitantes de reconhecimentos inválidos, pois se trata-se de uma prova cuja forma de produção está estritamente definida, em que não pode haver erros judiciais. Porém é o meio de provas que mais tem erros judiciais, e são erros significativos quando entramos no quesito de raça e de classe social.

Em suma, o trabalho se divide em uma breve análise da Prova e seu objeto no âmbito do Processo Penal Brasileiro, o reconhecimento de pessoas usado como prova na fase probatória processual com as falas memórias e falhas que ocorrem no reconhecimento fotográfico, através do contexto social do racismo estrutural utilizado nessa fase, trazendo desde a escravidão que de fato não “acabou” e se escancara até hoje através do racismo no sistema penal brasileiro.

CAPÍTULO 2

2.1 Das provas no sistema penal e seu objeto

O conceito de **prova** dentro da Justiça Penal é um meio pelo qual se procura demonstrar que certos fatos aconteceram conforme descrito pela parte, servindo para comprovar um fato com o objetivo de convencer o juiz. Seu termo do latim "*probatio*" nos traz o significado de verificação, argumento e até mesmo confirmação, sendo capazes de convencer o juiz da veracidade ou não de determinada situação fática, a fim de formar sua convicção para prover a sentença sobre o caso.

No processo, podem surgir muitas provas trazidas pelas partes, como depoimento pessoal, confissão, documentos, testemunhas, perícias, inspeções...

São meios de prova, dentre outros, como:

PROVA PERICIAL – através de exame e laudo pericial que o juiz se utiliza como prova;

EXAME DE CORPO DE DELITO – através do exame que podem ser colhidos vestígios ou materiais que podem mudar o rumo do processo, indicando um crime;

PROVA DOCUMENTAL – documentos como por exemplo certidões que podem ter extrema importância para demonstrar um direito;

INTERROGATÓRIO – quando o réu do processo é ouvido pelo juiz que se torna uma prova no percurso processual;

TESTEMUNHAS – quando pessoas além das partes podem relatar fatos relevantes gerando provas para o processo;

RECONHECIMENTO DE PESSOAS E COISAS – quando a vítima ou outra pessoa indica com clareza o acusado e sua identidade ou coisas;

ACAREAÇÃO – duas pessoas são colocadas frente a frente para prestarem declarações sobre o mesmo caso, sendo divergentes;

CONFISSÃO – quando o autor admite sua autoria no crime.

Existem três sentidos para o termo prova: a) ato de provar: é o processo pelo qual se verifica a exatidão ou verdade do fato alegado pela parte no processo; b) meio: é o instrumento pelo qual se demonstra a verdade de algo; c) resultado da ação de provar: é o produto extraído da análise dos instrumentos de prova oferecidos, demonstrando uma verdade daquele fato.(NUCCI, 2007, p. 359).

Ao analisar as provas, o juiz deve utilizar como critério a persuasão racional, pois todas as alegações trazidas pelas partes devem ser PROVADAS, e cabe a ele através de provas concretas tomar sua decisão. Se um fato for alegado, mas não for provado, é como se ele fosse inexistente.

Um fato já ocorrido, nunca vai conseguir ser reconstruído de forma totalmente fidedigna, ou seja, o direito não trata o fato acontecido, mas sim uma hipótese de como ele aconteceu. E essa hipótese é repleta de subjetividade, pois é construída através das mentes humanas envolvidas no processo, com memórias sujeitas a falhas e interpretações diferentes da realidade, sendo necessário ser usado o princípio da boa fé, exigindo que todos os envolvidos ajam com esse princípio.

O **objeto** da prova são todos os fatos e materiais relevantes, sendo principais ou acessórios, demonstrados perante o juiz por ambas as partes para demonstrar a veracidade da ação. Também são os fatos determinados, ou seja, identificados no tempo e espaço.

O objeto da prova é a coisa, o fato, o acontecimento que deve ser conhecido pelo juiz, a fim de que possa emitir um juízo de valor. São os fatos sobre os quais versa o caso penal. Ou seja, é o thema probandum que serve de base à imputação penal feita pelo Ministério Público. É a verdade dos fatos imputados ao réu com todas as suas circunstâncias. (RANGEL, 2006, p. 381)

É relevante destacar que, sem a prova, o processo penal seria inviável à reconstrução dos fatos passados em suas possibilidades de verificação, considerando seus efeitos na valoração dos elementos para o julgamento e a sentença.

Apenas os fatos relevantes devem ser objeto de prova, por serem capazes de exercer influência sobre o duto sentenciante na decisão da causa.

Portanto, podemos notar o quanto necessário e importante é a produção de provas no processo, pois somente assim é que consegue comprovar o que está sendo alegado, sendo cada uma com sua importância no processo, mostrando e motivando o juiz para seu veredito.

CAPITULO 3

3.1 Reconhecimento de pessoas por fotografia e a falsa memória

O Código de Processo Penal no artigo 226 com seus requisitos traz o reconhecimento sendo simples para segui-lo, mas por todos relativizarem esse processo, o reconhecimento poderia ser feito por fotografia e a vítima muitas vezes fragilizada e induzida, apontava o suspeito errado e era o que bastava para acusação.

Felizmente, o STJ vem mudando esse processo, tornando obrigatório o procedimento legal do artigo 226 e tornando nulo quando não é realizado conforme o código. Ao contrário, o reconhecimento não vai ser válido e não pode ser motivo para pena privativa de liberdade ou condenação. A sentença já proferida só pode ser mantida se baseada em provas independentes e não contaminadas.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. **CONDENAÇÃO LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.** AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA E DE OUTROS ELEMENTOS OBTIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO CAPAZES DE CORROBAR A CONDENAÇÃO. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.

(RHC 176025, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 03-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 24-11-2021 PUBLIC 25-11-2021)

O desrespeito ao procedimento do artigo 226 no reconhecimento de pessoas, principalmente se tratando de memórias seletivas, abre brechas para abusos, desigualdades e preconceitos, como o racismo estrutural que estimula ainda mais a seletividade em massa do sistema penal, sendo processos nulos que no fim, não são nulos de verdade.

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO. NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, conseqüentemente, causar erros judiciários de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis.

(...)

12. Conclusões: 1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da

autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;

4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

13. Ordem concedida, para: a) com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolver o paciente Vânio da Silva Gazola em relação à prática do delito objeto do Processo n. 0001199-22.2019.8.24.0075, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tubarão – SC, ratificada a liminar anteriormente deferida, para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso; b) reconhecer a causa geral de diminuição relativa à participação de menor importância no tocante ao paciente Igor Tártari Felácio, aplicá-la no patamar de 1/6 e, por conseguinte, reduzir a sua reprimenda para 4 anos, 5 meses e 9 dias de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. Dê-se ciência da decisão aos Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, bem como ao Ministro da Justiça e Segurança Pública e aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, encarecendo a estes últimos que façam conhecer da decisão os responsáveis por cada unidade policial de investigação. (HC 598.886-SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).

O reconhecimento de pessoas e coisas está previsto e regulado pelo art. 226 do CPP:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I – a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II – a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III – se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV – do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no no III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.(BRASIL, 1941.)

Visando assegurar de que as testemunhas ou vítimas de determinado fato criminoso estejam apontando o autor sem qualquer dúvida, no momento do reconhecimento é extremamente importante que se aponte com total certeza, para que pessoas não possam ser acusadas, processadas, tendo uma condenação severa chegando ao regime fechado sendo inocentes.

Vale reconhecer que relembrar um determinado acontecimento pode ser um grande obstáculo, seja pelo tempo, uma vez que, quanto mais antigo o ocorrido, mais falho, possivelmente, será a descrição pormenorizada daquele acontecimento, o que pode gerar uma distorção na reprodução das características ao realizar o procedimento e isso pode vir a aumentar acentuadamente com o passar do tempo.

No momento do reconhecimento é importantíssimo o correto seguimento do artigo 226 do Código de Processo Penal, para que, não seja feita injustiças com as pessoas que podem não ter nada a ver com o delito.

Por mais que seja um dos meios de prova mais utilizados no percurso processual, não é um método cem por cento confiável, levando em consideração a parte psicológica no momento de reconstrução de memórias e sabemos que o tempo tem muita influência em partes principalmente analíticas que pode prejudicar nessa construção dos fatos. O cérebro humano é seletivo, principalmente para guardar memórias boas.

O cérebro escolhe cuidadosamente quais são as lembranças indesejáveis que não se deseja trazer à tona e evita recordá-las: as humilhações, por exemplo, ou as situações profundamente desagradáveis ou inconvenientes. De fato, não as esquece, senão ao contrário: as lembra muito bem e muito seletivamente, mas as torna de difícil acesso. (NORONHA GA, 2013,p.105).

Então quando se trata de situações traumáticas, como, por exemplo, um crime de roubo mediante violência e grave ameaça, na fase probatória, a vítima na maioria dos casos tem uma imensa dificuldade em descrever os fatos que ocorreram o que pode levar a descrição equivocada, tendo em vista uma série de reações emocionais que ocorrem internamente, deixando sentimentos ruins passarem por cima de suas emoções prejudicando o reconhecimento.

O registro, o armazenamento e a recuperação de seu conteúdo enfrentam dificuldades não desprezíveis. Quanto mais tempo passa do momento em que o fato se deu, por exemplo, maior a probabilidade de descompasso entre o que aconteceu e o que será oportunamente relatado. A qualidade das informações gravadas na memória é degradável, flexível e maleável, não sendo correto esperar que somente sujeitos com problemas cognitivos possam oferecer relatos poucos precisos do que viveram ou testemunharam. (MATILDA J e CECCONELLO WW, 2021, p.411)

Quando compreendemos sobre a memória e seu alcance, na capacidade de sua compreensão e contribuição para a prova determinante dentro do processo judicial, podemos enfatizar as falsas memórias, que por sua vez, ao focar suas concepções formativas, podem trazer equívocos:

É preciso considerar o risco das falsas memórias, que podem ser a recordação de informações que não ocorreram, ou o reconhecimento de um inocente como sendo erroneamente autor de um crime. A falsa memória não é uma mentira, não se confunde com a deliberada intenção de faltar com a verdade. Nas falsas memórias, por contaminação do registro, armazenamento ou na tentativa de se recuperar o fato ocorrido, falta correspondência entre o que aconteceu e o que é recordado. (STEIN S, 2009 apud MATILDA J e CECCONELLO WW, 2021).

Não privilegamos a prova técnica, seja por falta de capacitação até investimento dentro da polícia científica, mas sim a prova testemunhal e confissão, que muitas vezes feita através de coação e tortura, buscando simplificar a resolução do caso. Lidamos também com a falsa memória, na medida em que a inquietação gerada no momento dos fatos e o desejo de se encontrar um responsável pelo

evento podem viciar mencionadas declarações de forma incontestada, dando azo a imputações equivocadas e injustas.

E a partir dessa compreensão, podemos ter a percepção de que a falsa memória dentro do reconhecimento de pessoas no processo judicial pode influenciar consideravelmente os resultados de sentenças.

CAPITULO 4

4.1 Racismo estrutural no reconhecimento de pessoas

Partimos do conceito de racismo que nos mostra uma espécie de hierarquia entre grupos étnicos, sendo cada um com sua raça, que se refere a um conjunto de indivíduos que compartilham características físicas e hereditárias praticamente específicas, apesar de nosso país ser bem misturado. A escravidão e a exploração representaram aspectos decorrentes desse processo civilizatório e social, resultando em uma significativa miscigenação no nosso país.

O racismo se difere da discriminação racial e do preconceito, mas, que no fim, nos leva para o mesmo lugar: a ignorância e despropósito de quem ainda cometem atos como esses.

Aqui, temos uma diferenciação entre racismo, preconceito e discriminação racial:

O **preconceito** é entendido como a definição de um conceito sobre determinada pessoa ou grupo. Isso ocorre, por exemplo, na frase pejorativa “negros são mais violentos”, visto que ela pressupõe e conceitua que negros são violentos.

A **discriminação racial** é entendida como dar tratamento diferenciado a alguém ou a um grupo em razão da raça. Um caso hipotético de discriminação racial seria proibir um negro de frequentar determinado ambiente ou estabelecimento apenas por sua cor de pele.

E o **racismo**, por fim, é entendido como uma forma sistemática de discriminação, por meio de práticas conscientes ou inconscientes que resultam em desvantagens a determinado grupo racial. (ALMEIDA, 2019.).

Os longos anos da escravidão deixaram como legado uma marca de racismo que ainda assombra a sociedade atual nos âmbitos sociais, econômicos, políticos e culturais. Essa “herança” da escravidão está presente em todas as interações moldadas ao longo dos anos na sociedade, fazendo com que a ideia de inferioridade dos negros fosse transmitida ao longo do tempo.

Em conjunto com a ausência de medidas eficazes para integrar os negros na sociedade, como políticas de assistência social e iniciativas de inclusão racial no mercado de trabalho resultaram como racismo estrutural, representando uma forma de discriminação racial profundamente enraizada na estrutura da sociedade.

O racismo estrutural não se restringe a atos discriminatórios isolados, como ofender alguém devido à cor de sua pele, mas sim um processo histórico no qual, condições desfavoráveis e privilégios concedidos a determinados grupos étnico-raciais, são perpetuados nos âmbitos políticos, econômicos, culturais e até mesmo nas interações cotidianas. Na esfera judicial penal, atualmente no Brasil, inúmeros são os casos de prisões e condenações de pessoas negras e pobres baseados exclusivamente em reconhecimentos fotográficos feitos pelas vítimas que gera erros gravíssimos decorrente disso.

A prisão é a opção pelo controle social, que opera pela sujeição constante das pessoas encarceradas. Levando em conta que é pela operação do sistema de justiça criminal que se chega ao encarceramento, é necessário explicitar que o Judiciário desempenha papel expressivo na chancela do aniquilamento dos corpos negros (FLAUZINA, 2020, p. 1211-1237).

Imagens em álbuns de suspeitos quando cometeram crimes passados tiradas de forma precária mostrando características fenotípicas de afrodescendentes, como cabelos crespos e afros, por exemplo, e a residência em regiões periféricas também podem ter influenciado no procedimento.

O sistema prisional brasileiro escancara o racismo estrutural. Se entre 2005 e 2022 houve crescimento de 215% da população branca encarcerada, passando de 39,8% do total de presos brancos para 30,4% no ano mais recente, houve crescimento de 381,3% da população negra. Em 2005, 58,4% do total da população prisional era negra, em 2022, esse percentual

foi de 68,2%, o maior da série histórica disponível. Em outras palavras, o sistema penitenciário deixa evidente o racismo brasileiro de forma cada vez mais preponderante. A seletividade penal tem cor. No que diz respeito à faixa etária, a maior parte da população encarcerada continua sendo de jovens entre 18 e 29 anos, compondo 43% do total. No ano de 2021, esse percentual era de 46,3%; a ligeira queda, contudo, não muda o cenário geral. O perfil da população encarcerada é o mesmo da população que mais morre: jovens e negros. (FBSP, 2023.p. 314).

Cabe entendermos primeiramente compreendermos a construção social do negro no percurso da história, tendo marco inicial na chegada dos negros escravizados sendo considerada propriedade, partindo da negação de sua identidade como vínculos com a terra natal, com o dialeto e aspectos culturais.

O racismo estrutural vem de forma antiga, fazendo parte do desenvolvimento gerando resistências entre classes econômicas e raciais, como nas oportunidades de emprego, qualidade de vida, educação, saúde, na política e no nosso objeto principal: Direito.

Desde a Constituição de 1824, o Código Criminal do Império de 1830, o Código Penal de 1890, o sistema de justiça historicamente era pensado em controle da população negra no Brasil, sendo voltado para controlar os negros recém-libertos da escravidão. Certamente, com o fim da escravidão, os negros foram libertados, mas essa liberdade era apenas uma formalidade parcial. Houve uma necessidade percebida de reformular os métodos empregados pelo Estado para preservar a ordem social, sendo que essa reestruturação ocorreu predominantemente por meio da criminalização e repressão das condições de pobreza enfrentadas por essa população.

A narrativa revela que a criminalização dos corpos negros no Brasil, através do sistema penal e carcerário, teve origem logo após a abolição da escravatura. Isso se concretizou por meio da criação de normas penais que visavam exclusivamente a população negra. Mesmo com o término da escravidão como forma de exploração de mão de obra, a persistência da ideologia racista que fundamentou a sociedade brasileira desde os tempos coloniais não desapareceu de maneira imediata.

Naquela época, o racismo adquiriu uma sofisticação tal que algumas pessoas argumentam não haver racismo no Brasil. Essa alegação frequentemente se baseia

na ausência de leis manifestamente segregacionistas, como a Lei Jim Crow nos Estados Unidos ou o regime da apartheid na África do Sul. No entanto, enquanto as dinâmicas norte-americana e sul-africana se estabeleceram por meio de leis explicitamente segregacionistas, o Estado brasileiro utilizou táticas discriminatórias que, embora mais sutis, eram igualmente cruéis.

A partir dessa premissa, observamos que o sistema de justiça era insociável e racista, trazendo a “naturalidade” dessa prática no sistema judicial atualmente através dos álbuns de fotografias de suspeitos para colocar na prisão. E mesmo sendo errada, ainda se usa tranquilamente, até porque os álbuns não são compostos por pessoas brancas, mas sim majoritariamente por pessoas negras. Se houvesse a mesma quantidade de erros por reconhecimento que levasse pessoas brancas ao cárcere privado, essa prática já teria sido abolida. Temos por exemplo a lei de abuso de autoridade, em que abordagens absurdamente violentas não são mencionadas na lei e principalmente se tratando de negros, em que podemos ver até hoje como, por exemplo, a morte de Floyd nos EUA e de Beto Freitas morto no Carrefour no Rio de Janeiro, e tudo isso é violência.

Para brancos a condução coercitiva, que ganhou força principalmente na Lava Jato foi mencionada na lei porque são conduções de pessoas brancas e importantes, mas nas abordagens violentas em pessoas negras não se fala em abuso de autoridade. Na súmula vinculante nº 11 do STF que acertadamente controla e rege o uso abusivo das algemas, porque foi assombroso ver banqueiros, políticos e empresários algemados, mas o pobre e negro é “normal”.

Vemos como problema também a representatividade, já que no Poder Judiciário temos apenas de 14% a 20% de pessoas negras, sendo majoritariamente brancos para julgar e condenar majoritariamente pessoas negras, trazendo a reprodução do Sistema de Justiça Colonial, na medida em que pessoas brancas privam de liberdade seja pela escravidão, pelo encarceramento em massa de pessoas negras.

Num dado momento, observou-se que em quase todos os casos de prisão existem pontos em comuns como pessoas negras e periféricas e somente o reconhecimento fotográfico foi utilizado como prova.

“Os dados não nos deixam mentir: houve crescimento de 0,9% na taxa de pessoas privadas de liberdade; em números absolutos, estamos falando de 832.295 pessoas com a sua liberdade cerceada e sob a tutela do Estado. **O cenário mudou muito pouco: são jovens de até 29 anos (43,1% da população carcerária), negros (68,2%), o mesmo perfil das vítimas majoritárias de Mortes Violentas Intencionais, como já demonstradas neste Anuário.** Ao analisarmos os dados desagregados, vemos que houve crescimento de presos no sistema penitenciário, passando de 815.165 para 826.740 mil pessoas em celas estaduais e federais ou em monitoramento eletrônico. A superlotação já foi pauta de discussão do Supremo Tribunal Federal (STF) enquanto “estado de coisas inconstitucional”, julgada cautelarmente na ADPF 347, em 2015, considerando as condições de violação de direitos humanos a que os custodiados estão submetidos. Quase uma década após essa manifestação do Judiciário, ainda há 230.578 pessoas privadas de liberdade a mais do que o sistema comporta – em última instância, estamos falando que o sistema opera quase com 50% além do que ele em si mesmo consegue suprir, tendo 1,4 presos por vaga disponível. Além disso, a despeito do descumprimento da cautelar concedida, há ainda a pendência do julgamento do mérito dessa ação. Juridicamente, há guarida para a paralisação do processo. Aí se cria um vácuo, o qual, embora formalmente amparado pela normativa jurídica, representa mais que um retrocesso na garantia dos direitos das pessoas presas, consolida um recrudescimento da vulnerabilidade do encarceramento. Persistem, portanto, as condições de superlotação e insalubridade. A integridade física e moral das pessoas em privação de liberdade é banalizada. **Vai se assentando uma “cultura do encarceramento”, com a sobrerrepresentação negra naturalizada. Na medida em que o Estado se mantém inerte, legaliza a desigualdade e corrobora as irradiações do racismo estrutural.** Para além dos números absolutos, trabalha-se com números relativos (taxa por 100 mil pessoas), a fim de conseguirmos realizar uma comparação entre os estados e compreender o cenário com maior propriedade. (FBSP, 2023, p. 309).

Diante desse contexto vivenciado no Brasil, abrimos a discussão para a seletividade penal que podemos observar na ampla ligação com estereótipos raciais e sociais de indivíduos que cometem ou não fatos delituosos em caso de prisões injustas, a disparidade de tratamento a essa classe, dificuldades de medidas alternativas, condenações e prisões embasadas em provas insuficientes ou sem observância de requisitos essenciais para aplicabilidade da lei penal.

Sílvio foi condenado a quase 17 anos de prisão por uma tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte) ocorrida em 2015 na cidade do Rio de Janeiro. A condenação se baseou exclusivamente em seu reconhecimento fotográfico pela vítima - que tinha acabado de sair de mais de um mês de coma -, realizado de forma indutiva e ilegal, e confirmado em juízo também em desconformidade com o procedimento previsto em lei. Sílvio, também conhecido como Sílvio “Pantera”, trilhava uma carreira promissora como lutador de MMA quando foi injustamente preso. No momento do crime, ele estava treinando em uma academia situada a mais de 30 Km de distância do local dos fatos, mas essa prova foi desconsiderada no julgamento, assim como o fato de que nenhuma das 3 testemunhas presenciais do crime o reconheceram. Em novembro de 2021, o Innocence Project Brasil impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça para absolver Sílvio, tanto em razão do reconhecimento ilegal quanto das provas cabais de sua inocência. O Ministério Público Federal foi favorável ao pedido e, em 17 de dezembro de 2021, o Ministro Ribeiro Dantas absolveu Sílvio, que já estava preso há quase 6 anos.(NNOCENCE PROJECT BRASIL, 2021)

Em 25 de setembro e 25 de novembro de 2018, ocorreram roubos à mão armada semelhantes em ônibus na cidade de São Paulo. Poucos dias após o segundo crime, policiais foram até a casa da avó de Robert e o levaram até a delegacia para “elucidar uma investigação”. Ali, Robert foi reconhecido pelo motorista do ônibus do primeiro roubo como um dos autores do crime. Após a sua prisão, os policiais passaram a chamar outras vítimas de roubos semelhantes para reconhecê-lo. Uma dessas vítimas apontou Robert como coautor do segundo roubo. Ambos os reconhecimentos feitos na fase policial foram obtidos mediante indução e em desacordo com o procedimento previsto em lei. Mesmo diante de provas evidentemente nulas e frágeis, Robert foi condenado por ambos os roubos, totalizando uma pena de quase 17 anos de reclusão. Em 3 de dezembro de 2020, o Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, deferiu liminar para soltar Robert pelo segundo roubo. Mas Robert só ganhou a merecida liberdade 20 dias depois, na véspera do Natal, quando o Presidente do Superior Tribunal de Justiça acolheu o pedido liminar no Habeas Corpus referente à condenação pelo primeiro roubo. Ao final, o mesmo Tribunal absolveu Robert pelos dois crimes. (NNOCENCE PROJECT BRASIL, 2021)

Além de terem sido condenados apenas pelo reconhecimento fotográfico, Sílvio e Robert são de classe baixa e são negros, sendo o racismo estrutural operante de forma clara, fazendo com que a pele e a moradia de ambos falassem mais alto que suas inocências.

Enquanto não invertermos essa ordem social colocando mais pessoas negras nas esferas do poder seja Legislativo, Executivo e principalmente Judiciário, não teremos empatia e mudança da realidade, porque esta enraizada em nós por 350 anos de escravidão em que negros eram vendidos nos mercados como objetos, mulheres estupradas e crianças separadas dos pais. Hoje, ainda é difícil para muitos ver que a mulher negra sendo empregada doméstica tem direitos trabalhistas, que seu filho pode ir para uma Universidade e se tornar médico, já que a sucessão deveria dar seguimento no mesmo caminho.

Nesse sentido, nosso país na esfera social deve se preocupar com a questão racial investindo em promover a igualdade e a diversidade, tanto de modo interno quanto externo, remover obstáculos para a ascensão de minorias, manter espaços para debates e eventual revisão de práticas institucionais, promover o acolhimento de conflitos raciais e de gênero, entre outros.

No âmbito judicial, com ênfase na esfera penal, não se deve considerar o reconhecimento como única prova concreta para o caso sem o devido respeito a legalidade do procedimento e em qualquer resquício de dúvidas, adotar outro procedimento concreto para a devida responsabilização do autor do delito, pois é um meio de prova frágil, em decorrência da sua grande indução ao erro. Também deve ser analisado como prova acompanhada de outras provas colhidas, já que o juiz para dar sua sentença, se prende e depende de memórias que podem ser falhas e injustas.

Portanto, ressalto que a presente pesquisa, em que pesem as informações adquiridas e apresentadas, não é suficiente para esgotar o assunto, mas o racismo estrutural no reconhecimento fotográfico escancara uma triste realidade que rodeia e permeia na nossa sociedade, se manifestando de forma enganadora, minando a parcialidade, seletividade penal e perpetuando injustiças. E nossa história social reflete isso até hoje com inúmeros dados e casos de injustiça e desigualdade.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

O trabalho em questão teve como objetivo central o histórico do racismo estrutural que insinua o reconhecimento de pessoas como prova na esfera penal, sendo verídico que as prisões em massa são de jovens e negros. A priori, foi trazida de maneira breve a explicação dos tipos de prova dentro do sistema penal e seu objeto, tendo o reconhecimento maior ênfase por ser a prova que mais leva os negros para a prisão de forma injusta. Com destaque, o reconhecimento de pessoas, especialmente em casos de furtos e roubos, vimos que as falhas humanas através das falsas memórias e a ausência de outras evidências, como testemunhas presenciais, prova material e provas concretas, leva as autoridades a utilizarem dessa prova para identificar possíveis autores.

Notou-se também que, dentre as diversas formas de reconhecimento pessoal, a prova por fotografias é a mais utilizada no sistema, mas não se tem total cautela e seguimento correto do código para que tal procedimento seja realizado. Pois, além das falhas memoriais humanas, o racismo estrutural se faz presente por um contexto social enraizado em nossa sociedade e principalmente no momento em que se precisa encontrar um suspeito, além da seletividade penal escancarada através de dados do sistema carcerário, não dando atenção para a grande limitação que o reconhecimento traz, e mesmo assim, já basta tanto para quem aponta, quanto para quem condena.

Sabemos que a abolição da escravidão nos trouxe apenas um papel, pois toda população negra foi jogada à margem da sociedade com situações precárias de sobrevivência e dignidade, o que reflete até hoje em nosso cotidiano, sendo negros necessitados de cotas, pois até o próprio sistema sabe que há uma falha social, mas não faz muita coisa para melhorar, além de colocar uma certa obrigação na ocupação de negros em espaços que nem precisariam de preferências, mas sim, de igualdade.

As estatísticas e casos no trabalho mostram que a desumanização de negros está mais evidente, com altos índices de violência e pobreza, gerando mais preconceitos, menos oportunidades e um número significativo de prisões ligadas a

classe social e cor de pele e a conclusão que chegamos é que o uso de reconhecimento principalmente por álbuns de fotografias sem o devido respeito pelo artigo 226 do Código de Processo Penal, reproduz inúmeros casos de prisões e condenações injustas de uma população que só saiu da escravidão no papel.

Sabemos que o reconhecimento de pessoas pode ser evitado no processo, não sendo considerado uma prova determinante em caso de dúvidas da vítima evitando que seja suficiente para prisões ou sentenças. A influência social do racismo através de aspectos históricos, jurídicos e culturais do racismo, resulta na continuação de um sistema racista que impacta totalmente de forma negativa uma população negra e de baixa renda.

Sugere-se, como medida para evitar novos erros, a elaboração de alterações no Código de Processo Penal e novos regulamentos para a condução do procedimento nas instituições policiais e não validar apenas o reconhecimento como prova concreta em caso de dúvida, porque sabemos que a reconstrução dos fatos pode gerar emoções equivocadas, sendo cada um com seu ponto de vista. Além disso, é de extrema importância maior representatividade de autoridades negras através de seu próprio esforço, com oportunidades dignas para elaborarem políticas públicas necessárias para combater o racismo estrutural no âmbito social, principalmente na esfera judicial para que o julgado e o julgador estejam bem representados.

REFERÊNCIAS

- CAPITTA, Ana Maria. **Ricognizioni e individuazioni di persone nel diritto delle prove penali**. Università degli studi di Milano. Milão: Editora Guffrè, 2001, p. 108.
- BADARÓ, Gustavo Henrique Ivahy Badaró. **Direito Processual Penal**. Rio de Janeiro/São Paulo: Elsevier/Campus, Jurídico, 2008. t. I.
- BRASIL. Constituição. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 05 de outubro de 1988. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 05 de outubro de 1988. Acesso em 10 de outubro de 2023.
- BRASIL. Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 3 de outubro de 1941. Acesso em 10 de outubro de 2023.
- LOPES JR, Aury. Direito processual penal. 15. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2018.
- LOPES, Mariangela Tomé. O reconhecimento como meio de prova: necessidade de reformulação do direito brasileiro. 2011. Tese (Doutorado em Direito Processual) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. doi:10.11606/T.2.2011.tde-10092012-160242.
- LOPES, Mariangela Tomé. O reconhecimento como meio de prova: necessidade de reformulação do direito brasileiro. 2011. Tese (Doutorado em Direito Processual) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. doi:10.11606/T.2.2011.tde-10092012-160242.
- NORONHA, GÁ. Falsas memórias e sistemas penal: a prova testemunhal em xeque. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013.
- MATILDA, J; CECCONELLO, WW. Reconhecimento fotográfico e presunção de inocência. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, jan./abr. 2021; v. 7, n. 1, p. 409- 432.
- Homem preso por reconhecimento fotográfico em foto 3x4 antiga deixa a cadeia no Rio. Rio de Janeiro, 13 de set. de 2021. Disponível em: <https://g1.globo.com/rj/rio-dejaneiro/noticia/2021/09/13/homem-presos-por>

reconhecimento-fotografico-em-foto-3x4- antiga-deixa-a-cadeia-no-rio.ghtml. Acesso em: 17 set. 2023.

A influência do racismo estrutural no uso do reconhecimento fotográfico como meio de prova, 14 de janeiro de 2022. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2022-jan-14/limite-penal-racismo-estrutural-reconhecimento-fotografico-meio-prova/?cn-reloaded=1>. Acesso em: 18 de out. de 2023.

DIAS, C. C. “Olhos que condenam”: Uma Análise Autoetnográfica do Reconhecimento Fotográfico no Processo Penal, 2019. Revista da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul – AJURIS. Descrição de: Ano 47, n. 148 (jun. 2020). Disponível em: https://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_informativo/2021_Periodicos/Rev-AJURIS_n.148.pdf Acesso em: 18 out. 2023.

FRAGA, C. L. **A influência das falsas memórias no reconhecimento fotográfico**, 2020, 29 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Escola de Direito, Porto Alegre/RS, 2020. Disponível em: https://www.pucrs.br/direito/wp-content/uploads/sites/11/2020/08/clarice_fraga.pdf. p. 8. Acesso em: 18 out. 2023.

ALMEIDA, Silvio. *Racismo Estrutural*. Feminismos Plurais / coordenação de Djamila Ribeiro. São Paulo: Pólen Livros, 2019.

COSTA, M. T. S. **Um recorte do processo penal brasileiro sob ingerência do preconceito racial e da mídia**. Rio de Janeiro, 2016, 46 f. Trabalho de conclusão de curso (graduação) – Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Direito, Rio de Janeiro, 2016. Disponível em: <https://app.uff.br/riuff/bitstream/1/3260/1/Monografia%20Magno%20Thiago%20da%20Silveira%20da%20Costa.pdf>. Acesso em: 12 out. 2023.

PEREIRA, R. S. **Prova testemunhal e falsas memórias no processo penal: A influência das falsas memórias nos depoimentos das vítimas e testemunhas nos crimes patrimoniais com emprego de violência e grave ameaça**, 2018, 68 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Direito, Programa de Graduação em Direito, Salvador/Bahia, 2018.

Disponível

em: <https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/26306/1/Ricardo%20Santos%20Pereira.pdf>. Acesso em: 12 out. 2023.

RIBEIRO, I. T. **Racismo estrutural: um olhar sobre a justiça criminal e as políticas de drogas após a abolição**. 2018. 76 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade de Direito, Rio de Janeiro, 2018. Disponível em: <https://pantheon.ufrj.br/bitstream/11422/7273/1/ITRibeiro.pdf>. Acesso em: 28 out. 2023.

LAUZINA, Ana. PIRES, Thula. Supremo Tribunal Federal e a naturalização da barbárie. Rev. Direito e Práx., Rio de Janeiro, Vol. 11, N.02, 2020, p. 1211-1237. Disponível em <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/article/view/50270>. Acesso em 23/11/2023.

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. 17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2023. Disponível em: <https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2023/07/anuario-2023.pdf>. Acesso em: 20/11/2023.

INNOCENCE PROJECT. Innocence Project. Disponível em: <https://www.innocenceproject.org/>. Acesso em: 20 nov. 2023.